

SAVDO VA KO'NGIL OCHAR MAJMUALARNING TIPOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI (jaxon tajribasi misolida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493754>

*Abdullayeva Shahnoza Ilxomovna arx.f.n, Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch
davlat universiteti*

*Salayeva Guksarajon Ismoilovna magistrant, Abu Rayxon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti*

Annotatsiya: Maqolada Savdo va ko'ngol ochar majmualarning tipologik yechimlari tahlil qilinib jahon tajribasi bilan qiyoslanib O'zbekiston sharoitida moslashtirilgan, oriyentatsiyani inobatgaolib loyihaviy takliflar ishlab chiqish rejalashtirilgan.

Kalit so'zlar: supermarket, ko'ngil ochar, kinoteatr, savdo maydonchasi, gipermarket, akvaparklar, kompleks, majmua, dam olish maydonchalar

Аннотация: В статье анализируются типологические решения торгово-развлекательных комплексов, проводится их сопоставление с международным опытом, и планируется разработка проектных предложений, адаптированных к условиям Узбекистана с учетом ориентации.

Ключевые слова: супермаркет, развлекательный (элемент/центр), кинотеатр, торговая площадка, гипермаркет, аквапарки, комплекс, многофункциональный комплекс / центр, зоны отдыха

Abstract: The article analyzes the typological solutions of shopping and entertainment complexes, compares them with international experience, and plans to develop design proposals adapted to the conditions of Uzbekistan, taking orientation into account.

Key words: supermarket, entertainment (area/zone/center), cinema / movie theater, retail space / shopping area, hypermarket, water parks, complex, multifunctional complex / facility, recreational areas

Zamonaviy shaharsozlik va arxitekturada savdo va ko'ngilochar majmualar ahamiyatli obyektlar qatoriga kiradi. Ular nafaqat iqtisodiy faoliyat yuritish, balki aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, madaniy va ijtimoiy hayotini boyitish, hamda shaharning umumiy estetik qiyofasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Aholining shahar hayotiga bo'lgan ehtiyojlari ortib borayotgan bir paytda, Savdo va Ko'ngil ochar Markazlarning funksional, estetik va ekologik jihatdan mukammal yechimlarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa, aholining turmush tarzi va iste'mol madaniyati o'zgarib borayotgan bugungi globallashuv davrida bu majmualarning tipologik tahlilini o'rganish zaruriyati keskin ortmoqda.

Majmualarning zamonaviy sharoitda jismoniy infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va iste'molchilar ehtiyojiga mos innovatsion yondashuvlarni joriy qilish masalalari dolzarbdir. Shuningdek, sohada ekologik barqarorlikni ta'minlash va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 28.08.2012-yildagi 253-son qarorining 2-ilovasida ko'rsatilganidek - bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida bo'lib, Respublika bozorlari va savdo komplekslari faoliyatini tashkil etish va boshqarishni yanada takomillashtirish, aholiga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va savdo qilish sharoitlarini yaxshilash maqsadi belgilab berilgan[1].

Strukturaviy tizimlarni bosqichma-bosqich qulashdan himoya qilishni ta'minlash uchun, ularning javobgarlik darajasini hisobga olgan holda, Loyihalash va qurilish jarayonida konstruksiyalarning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida,

GOST 27751 "Qurilish inshootlarining ishonchliligi" hamda SP 385.1325800 "Yirik panelli binolarni loyihalash qoidalari" me'yoriy hujjatlarida belgilangan talab va ko'rsatmalarga to'liq rioya qilinishi shart[2,3].

Shamol yukini hisoblashda yengil tusuvchi konstruksiyalarning, jumladan, NFS (noruxsat etilgan fasad sistemalari) tarkibiga kiruvchi strukturaviy elementlarning qattiqligi va mustahkamligi GOST 23166 "Binolar va inshootlar uchun deraza, eshik, deraza eshik bloklari[4]. Umumiy texnik shartlar" hamda SP 20.13330 "Yuklamalar va ta'sirlar[5]. Yangilangan tahrir SNIp 2.01.07-85" talablariga to'liq muvofiq bo'lishi lozim. Shamol ta'siriga bardoshlilikni ta'minlash maqsadida, konstruksiyaviy elementlar, xususan, shisha panellar GOST 23166 standartida ko'rsatilgan normativ maydon va yuklamalarga muvofiq tanlanishi va hisoblanishi zarur. Shisha qalinligi bino fasadining joylashuvi, balandligi va shamol bosimining intensivligiga qarab,, uning barcha tarkibiy qismlarini hisobga olgan holda olinishi kerak, lekin tashqi shisha uchun kamida 6 mm.

Noruxsat etilgan fasad sistemalari (NFS) kuchi deganda ushbu tizim tarkibiga kiruvchi barcha konstruksiyaviy elementlarning tashqi yuklamalarga, ayniqsa, shamol bosimi, harorat farqlari, o'z vazni va boshqa ekspluatatsion ta'sirlarga bardoshlilik darajasi tushuniladi. hisoblash metodologiyasi va misol keltirilgan.

Pardali devor shamollatiladigan jabhalar tizimlarining konstruksiyalari materiallariga qo'yiladigan talablar GOST R 58154 — bu Rossiya davlat standarti bo'lib, shamollatiladigan jabhalar (ventfasad) tizimlari uchun ishlatiladigan materiallarga qo'yiladigan texnik va sifat talablari[6].

Shaharsozlik omillari va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik va ko'p funksiyali zonalarini (ko'p funksiyali komplekslarni) hisobga olish uchun rayonlashtirish turlaridan foydalanish misollari (1-jadval)

1-jadval.

Rayonlashtirish turi	MFZ (mahalliy funksional zona) yoki MFK (mahalliy funksional kompleksi) tarkibida FPC	Maqsad	Samaradorlik
----------------------	---	--------	--------------

	(Functional Planning Criteria Funksional Rejalashtirish Mezonlari) joylashtirish sxemasi		
Bo'ylama		Shahar rivojlanishi holatini hisobga olgan holda	Atrofdagi binolarning salbiy omillari va derazalardan ko'rinishlar, sayt konfiguratsiyasi va bino zichligi ta'siri uchun kompensatsiya
Ko'ndalang			
Birlashtirilgan			
Ko'ndalang		Atrof-muhit omillarini hisobga olgan holda	Orientatsiya orqali uyning ovozi yalıtımı
Bo'ylama		Tabiiy va iqlimiy omillarni hisobga olgan holda	Standartlashtirilgan insolyatsiya va tabiiy yoritishni ta'minlash
Ko'ndalang			
Ko'ndalang		Operatsion omillarni hisobga olgan holda	Ish chuqurligi ortdi va energiya samaradorligi yaxshilandi
Afsona:		<ul style="list-style-type: none"> - FPK 1; - FPK 2; - shovqinga ta'sir qilish; - quyoshga ta'sir qilish; - atrium 	

Ko'p funktsiyali kompleks loyihalarida qo'llaniladigan k'ondalang va bo'ylama kommunikatsiyalarni tashkil etish misollari (2-jadval)

2-jadval

Aloqa turi	Funksional rejalashtirish yechimi sxemasi	Dizayn yechimiga misol	Ilova
Stilobat		Ikki yoki undan ortiq alohida yoki bir-biriga bog'langan binolar o'rtasida aloqa aloqalarini ta'minlaydi	
Yo'lak, galereya		Bitta bino yoki bir nechta bloklangan binolar ichidagi ikki yoki undan ortiq FPC (Functional Planning Criteria — Funksional Rejalashtirish Mezoni) o'rtasida aloqa aloqalarini ta'minlaydi.	
Binolar orasidagi o'tish		Ikki yoki undan ortiq alohida ko'p funktsiyali binolar o'rtasida aloqa	

		<p>aloqalarini ta'minlaydi, har qanday er usti yoki er osti darajasida joylashgan bo'lishi mumkin va issiq yoki sovuq bo'lishi mumkin. Tashqi o'rab turgan tuzilmalardan foydalanish tavsiya etiladi</p>	
Ishlaydigan tom		<p>Ikki yoki undan ortiq o'zaro bog'langan yoki alohida binolar o'rtasida aloqa aloqalarini ta'minlaydi</p>	
Atrium		<p>Bitta bino yoki bir nechta bloklangan va alohida binolar hajmidagi ikki yoki undan ortiq FPC (Functional Planning Criteria — Funktsional Rejalashtirish</p>	

			Mezoni o'rtasida aloqa aloqalarini ta'minlaydi.
LLU		Xuddi shu bino ichidagi ikki yoki undan ortiq FPC o'rtasidagi aloqa aloqalarini ta'minlaydi.	

Bundan tashqari, ofislarni tashkil qilishda bozor kon'yunkturasi tez-tez o'zgarib turishini va ularning joylashuvi bo'yicha bir-biridan farq qiluvchi ushbu binolarning har xil turlariga bo'lgan talabni (modulli, kombinatsiyalangan, ochiq va biznes klublari) hisobga olish kerak. Shu maqsadda asosiy, yordamchi va aloqa xonalarining parametrlarini o'zgartirishga, ularning joriy sharoitlarga moslashish qobiliyatini oshirishga imkon beruvchi me'moriy rejalashtirish echimlarida moslashuvchanlik va o'zgaruvchanlikni ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Ofisning har bir turini tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar va ularning me'moriy rejalashtirish yechimlari misollari da keltirilgan[7].

Ko'p funktsiyali kompleks tarkibida quyidagi sport va jismoniy tarbiya binolarini joylashtirish tavsiya etiladi:

- yopiq sport inshootlari (zallar, arenalar, suzish havzalari);
- sport va dam olish majmualari, akvaparklar.

Ular xizmat ko'rsatish uchun yordamchi xonalari bo'lgan suzish havzalari alohida binolarda ko'p funktsiyali majmuaning bir qismi sifatida yoki ochiq tuzilmalar sifatida joylashtirilishi mumkin, bu ularning o'ziga xos jozibadorligini ta'minlaydi va ko'p funktsiyali majmuada ular joylashtirilishi, birlashtirilishi yoki o'rnatilishi mumkin. Shu bilan birga, ularni yuqori qavatlariga va ekspluatatsiya qilingan tomga joylashtirishga ruxsat beriladi.

Savdo va ko'ngilochar majmualarning shakllanish jarayoni tarixan uzoq davrlarni o'z ichiga oladi. Ilk bosqichlarda odamlar orasida tovar ayirboshlash ochiq bozorlar shaklida amalga oshirilgan bo'lib, rastalardagi savdo faoliyati ko'proq ochiq maydonlarda, ya'ni an'anaviy bozor hududlarida tashkil etilgan. Bu davrda savdo faoliyati tarqoq o'troq xalqlar tomonidan olib borilgan bo'lib, asosan mahalliy mahsulotlarning sotilishi bilan cheklanib qolgan.

Zamonlar o'tishi bilan savdo infratuzilmasi takomillasha bordi. Ochiq bozorlardan yopiq do'konlar tizimiga o'tilishi jamiytdagi iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar, shuningdek, urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi bilan bog'liq. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab esa supermarket va gipermarketlar shakllanishi kuzatildi. Ayniqsa, gipermarketlar – ya'ni katta hajmdagi, keng assortimentga ega savdo markazlari – keng ko'lamlı funksiyalarni o'z ichiga olgan holda rivoj topdi.

Zamonaviy savdo va ko'ngilochar majmualar nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, maishiy texnika va turli xil iste'mol buyumlarini taklif etadi, balki ular

ko'ngilochar xizmat turlari bilan ham boyitilgan. Bunday majmualar ichki

arxitekturasi, zamonaviy dizayni, xizmat ko'rsatish sifati va mijozlar uchun yaratilgan qulayliklari bilan ajralib turadi. Shunday qilib, bugungi zamonaviy savdo markazlari shunchaki xarid qilish maskani emas, balki odamlarning dam olish, hordiq chiqarish va ijtimoiy faoliyat yuritish joylariga aylangan [1].

1-sxema. Savdo majmualari asosiy funksiyalari

Savdo madaniyatining taraqqiyoti insoniyat sivilizatsiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Qadimgi Sharq va O'rta Osiyo shaharlarida, xususan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi markazlarda bozorlardagi savdo faoliyati shahar hayotining yuragi hisoblangan. Ushbu bozorlarda savdo faqat iqtisodiy emas, balki madaniy aloqalar vositasi ham bo'lib xizmat qilgan.

O'rta asrlarda karvonsaroylar va timlar (yopiq savdo inshootlari) keng tarqalgan bo'lib, ular hozirgi savdo markazlarining ilk shakllaridan biri sifatida qaraladi. Masalan, Buxorodagi Abdullaxon timi yoki Toshkentdagi Eski Jo'va bozori — savdo va transport yo'llari chorrahasida joylashgan, yopiq savdo joylarining tarixiy namunalaridandir.

Savdo va ko'ngilochar majmualar (shopping mall) zamonaviy urbanistik makonda nafaqat xarid qilish, balki ijtimoiy, madaniy va ko'ngilochar faoliyat markazi sifatida ham xizmat qiladi.[2]

2-sxema. Hududlarga asoslangan Savdo mavmulari

1. Mahalliy (neighborhood) darajadagi majmualar. Bular kichik hajmdagi,

aholining yaqin atrofdagi ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan majmualardir.

2. Mahalla darajasidagi (community) savdo markazlari. Bu darajadagi majmualar bir nechta mahallalarni qamrab oladi.
3. Hududiy (regional) savdo markazlari. Ushbu turdagi majmualar shaharning biror yirik tumaniga xizmat qiladi.
4. Superhududiy (superregional) majmualar. Bu eng katta toifaga kiruvchi majmualar bo'lib, ular bir nechta shaharlardan yoki butun mintaqadan mijozlarni jalb qiladi. Bunday majmualar ko'p qavatli.

Xulosa sifatida yuqoridagi 1-2-jadvallarda va ko'rsatilgan tajribalardan kelib chiqqan holda Savdo va ko'ngil ochar majmualarini 1-2-sxemada O'zbekiston sharoitida savdo majmuasining funktsional kompozitsion yechimi tarqoq holatda ekanligi tavsiflangan bo'lib ushbu tarqoq joylashuvni ixcham bitta majmuaga jamlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2012-yil 28-avgust, 253-son qaror:
<https://lex.uz/docs/2021722>
2. GOST 27751-2014 – Qurilish inshootlarining ishonchliligi:
<https://docs.cntd.ru/document/1200114690>
3. SP 385.1325800-2018 – Yirik panelli binolarni loyihalash:
<https://docs.cntd.ru/document/556158784>
4. GOST 23166-99 – Deraza va eshik bloklari uchun talablar:
<https://docs.cntd.ru/document/1200020231>
5. SP 20.13330.2016 – Yuklamalar va ta'sirlar:
<https://docs.cntd.ru/document/456045468>
6. GOST R 58154-2018 – Shamollatiladigan jabhalar uchun talablar:
<https://docs.cntd.ru/document/557226982>
7. Mansurov, S. & Karimov, T. (2021). *O'zbekiston shaharsozligi va arxitekturasi zamonaviy tendensiyalar* <https://ziyonet.uz>
8. В.В. Гранев, Д.К. Лейкина, Н.В. Дубынин, А.И. Хорунжая, С.В. Захарова, Е.И. Кочешкова, Л.В. Гайкова // Методическое пособие / Проектирование архитектурно-планировочных решений многофункциональных зданий и комплексов. Москва 2019, 96-стр.

